

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Ver resultados

Encuestado

3 Anónimo

05:13

Tiempo para
completar

1. En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, UNIMINUTO está comprometida con el tratamiento lícito y seguro de los datos personales de sus colaboradores y terceros, garantizando su confidencialidad. Consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: <http://www.uniminuto.edu/documentos-institucionales>. Los titulares en cualquier momento pueden ejercer sus derechos legalmente consagrados de conocimiento, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales a través del portal web <http://www.uniminuto.edu/contacto> o a la siguiente dirección: Calle 81B No.72B-70 en la ciudad de Bogotá, y el teléfono 5933004 en la ciudad de Bogotá, o a nivel nacional 01800 0936670.
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos, formamos excelentes seres humanos y profesionales competentes, presencia nacional, conoce nuestra oferta académica. *

Sí

No

Instrumento para recolección de datos

2. ¿La vegetación del parque reduce los olores que se perciben? *

Sí

No

3. ¿La vegetación del parque reduce la cantidad de ruido que se percibe de Chinchiná? *

Sí

No

4. ¿El parque ayuda a embellecer la ciudad y reducir el estrés? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

No

5. ¿Qué animales ha visto en el parque? *

Iguana

6. ¿Qué Insectos ha visto en el parque? *

Ninguno

7. ¿La vegetación del parque mejora la calidad del aire de Chinchiná? *

Si

No

8. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace unos meses? *

Si

No

9. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace 1 año? *

Si

No

10. ¿Usted percibe que en Chinchiná, hace más calor que hace 30 años? *

Si

No

No sabe

11. El calor que se siente en el parque es *

Mayor

Menor

Igual

12. ¿Cuándo usted tiene calor viene al parque? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Sí

No

13. ¿Usted cree que el parque se presta para realizar ejercicio? *

Sí

No

14. ¿Qué actividades físicas pueden hacerse en el parque? *

Ninguna

15. ¿Qué es lo que más le gusta ver en el parque que le ayude a desestresarse? *

Iguanas

16. ¿Considera que el parque es estético y agradable a la vista? *

Sí

No

17. ¿Se percibe el parque como un símbolo para los Chinchinenses? *

Sí

No

18. ¿Alguna vez ha visto o escuchado del parque en redes sociales, internet, libros, videos y otros? *

Sí

No

19. ¿Usted cree que el parque debería ser conservado? *

Sí

No

20. Usted, ¿Cómo conservaría el parque para los Chinchinenses del futuro? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

21. ¿Usted considera que la vegetación del parque puede disminuir la cantidad de humo de vehículos, cigarrillo, industrias y otros que usted respira? *

Si

No

22. ¿El parque ayuda a aliviar las molestias generadas por las actividades de Chinchiná? *

Si

No

23. ¿El parque le genera comodidad con relación a la temperatura, calidad del aire, visual, entre otros? *

Si

No

24. ¿Qué aspectos le generan incomodidad en el parque? *

Indigencia

25. ¿El parque es un sitio turístico? *

Si

No

26. ¿Alguna vez ha escuchado de estudios sobre el parque? *

Si

No

27. La cantidad de personas en un fin de semana es *

Mayor

Menor

Igual

28. En temporada de cosecha de café, se percibe en el parque? *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Mayor cantidad de personas

Menor cantidad de personas

Igual

29. ¿Cuál es su percepción frente al impacto ambiental de los carnavales del café sobre el parque? *

No conoce

30. ¿Qué actividades se realizaban en el parque años atrás? *

No conoce

31. ¿Qué actividades se realizan hoy en día? *

No conoce

32. ¿Qué símbolo caracteriza a los Chinchinenses que se encuentre en el parque? *

Taza

33. ¿Qué acostumbra hacer en el parque? *

Nada

34. ¿Qué es lo que más disfruta del parque? *

Nada

35. ¿Cree que las viviendas cercanas al parque tienen mayor valor económico? Sí o no ¿por qué? *

Sí, por la ubicación del centro

36. ¿Cree que los negocios cercanos al parque tienen mayor valor económico? Sí o no ¿por qué? *

Sí, por la ubicación

37. ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a dar mensualmente para la conservación del parque? *

0

38. Si fueran a tumbiar árboles *

① Los formularios ya no se sincronizan con este libro. Para continuar con la sincronización de nuevas respuestas, actualice el libro. [Actualizar sincronización en Excel](#)

Daría algún dinero para conservarlos

No haría nada

39. ¿Se debería cobrar la entrada al parque a los turistas? *

Si

No

40. ¿Cuánto se le debería cobrar a los turistas por ingresar al parque? *

0

41. ¿Estaría dispuesto a recibir un dinero para cuidar el parque? *

Si

No

42. ¿Considera que las autoridades manejan el parque de manera adecuada? *

Si

No

43. ¿Qué propondría a las autoridades para mejorar las condiciones del parque? *

No sabe